

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

Ablazova K.S. Normal taqsimot va nazorat kartalar asosida texnologik jarayonlarning stabililigini takomillashtirish	373
Nishonova M.A. Elektron axborot-ta'lim resurslarini loyihalashda universal ta'lim faoliyatini rivojlantirish tamoyillari	377
Maxsudov O.X. Ko'phadlar nazariyasi elementlaridan inson faoliyatining turli sohalarida foydalanish	381
Qodirov T.O. Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruvi tizimini takomillashtirishning iqtisodiy samardorligi	385
Mamajonova G.A. Kompetentlik tushunchasi va uning pedagoglar faoliyatidagi o'rni	389
Tursunov F.E., Ubaydullayev S.Q. Texnologik ta'limida kreativ kompetentlikni shakllantirishning pedagogik texnologiyalari	393
To'xtasinov Sh. Talabalarning ekologik savodxonligini oshirish	397
Mamatova G.J., Mashrabova S.M. Eritmaning qaynash haroratini uning tarkibiga bog'liqligi	402
Mamatova G.J., Qobuljonova D.X., Adixamjonova X.Sh. Qattiq jismning solishtirma erish issiqligini aniqlash	405
G'ulomov G'.Sh., Nabieva M.S., Sirojiddinov B.A. <i>G.hirsutum</i> L. tur vakillarida ota-ona shakllari va F1 avlod duragaylarining hosildorlik ko'rsatkichlari	407
Kirg'izov F.B. Kimyo darslarida eritmalarga doir masalalar yechish orqali o'quvchilarni kreativligini oshirish	409

bu yerda:

– β – kasallik yuqishi koeffitsienti;

– γ – kasallik tuzalish koeffitsienti.

SIR modelidagi tenglamalar quyidagicha izohlanadi:

1. **Kasallikka moyillar tenglamasi (S):** bu tenglama kasallik yuqishi natijasida kasallikka moyil shaxslar sonini kamayishini ifodalaydi. Kasallanganlar soni qancha ko'p bo'lsa, ular bilan muloqotga kirishish va natijada kasallikni yuqtirib olish ehtimoli ortib boradi.

2. **Kasallanganlar tenglamasi (I):** bu tenglama kasallik yuqishi natijasida kasallangan shaxslar sonini ortishini va tuzalish natijasida kasallangan shaxslar sonini kamayishini ifodalaydi.

3. **Tuzalغانlar tenglamasi (R):** bu tenglama kasallangan shaxslarni tuzalishi natijasida tuzalغانlar sonini ortishini ifodalaydi. Tuzalغانlarda kasallik nisbatan immunitet shakllanadi va ular qayta kasallanmaydilar [3].

SIR epidemiya modeli yordamida kasallik epidemiyasining dinamikasini aniqlash, uning tarqalish tezligini hisoblash hamda kasallikni yaqin kelajakdagi holatini prognozlash imkoniyatlarini beradi.

Yuqorida ko'rib o'tilgan misollar shuni ko'rsatadiki, matematika fani va uning rivojlanishida erishilayotgan yutuq va imkoniyatlar inson hayoti va faoliyatining turli sohalarini rivojlanishi va kelgusi taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Колдаев В.Д. Численные методы и программирование. Учебное пособие. Москва.: ИД “Форум” – Инфра-М, 2009. –с.73
2. Бейли Н. Математика в биологии и медицине. Учебное пособие. Москва.: МИР, 1997. – с.91
3. Гилярова М.Г. Математика для медицинских колледжей: Учебно пособие. Ростов-на-Дону.: Феникс, 2015. –с.57

UO'K: 704.11.30

OLY TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUVI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARDORLIGI

<https://zenodo.org/records/15336956>

Qodirov Tursunboy Oribjonovich

O'zbekiston Respublikasi Moliya bank akademiyasi

Annotatsiya. *Keyingi yillarda O'zbekiston oliy ta'lim tizimida ta'lim sifatini va oliy ta'lim muassalarining xalqaro maydonda raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan jiddiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur maqolada oliy o'quv yurtlarida strategik boshqaruv tizimini takomillashtirishning hozirgi tendensiyalari muhokama qilinadi. Asosiy e'tibor oliy o'quv yurtarning moliyaviy va boshqaruv tizimi, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, ilmiy tadqiqot faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan.*

Maqolada zamonaviy yondoshuvlar, boshqaruv axborot tizimlaridan foydalanish kabi innovatsion texnologiyalarni joriy etish o'quv jarayoni va ma'muriy boshqaruv samaradorligini oshirishi yoritib berilgan.

OTMlarda ijobiy tendensiyalarga qaramay, barqaror natijalarga erishish uchun hal qilinishi kerak bo'lgan muayyan muammolar ham mavjud. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun moliyalashtirishni ko'paytirish, ma'muriy tartib-qoidalarni soddalashtirish va infratuzilmani rivojlantirishga faol sarmoya kiritish kabi aniq tavsiyalar taklif etilmoqda. Boshqaruv tizimini isloh

qilishga kompleks yondashuv xalqaro hamkorlik va ilg'or texnologiyalarni qo'llash bilan uyg'unlashgan holda O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga jahon ta'lim tizimida munosib o'rin egallash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: *oliy ta'lim muassasalari, strategik boshqaruv, boshqaruv tizimi, iqtisodiy samardorlik, Registrator ofis, kredit model.*

Аннотация. *За последние годы в системе высшего образования Узбекистана осуществлены существенные изменения, направленные на улучшение качества образования и повышение конкурентоспособности высших учебных заведений на международной арене. В статье рассматриваются современные тенденции совершенствования системы стратегического управления в высших учебных заведениях. Основное внимание уделяется финансово-управленческой системе высших учебных заведений, внедрению инновационных технологий, а также развитию научно-исследовательской деятельности.*

В статье рассматривается, как внедрение инновационных технологий, таких как современные подходы и использование управленческих информационных систем, может повысить эффективность образовательного процесса и административного управления. Несмотря на позитивные тенденции, существуют определенные проблемы, которые необходимо решить для достижения устойчивых результатов. Одной из них является недостаточное финансирование. Для решения этих проблем предлагаются конкретные рекомендации, такие как увеличение финансирования, упрощение административных процедур и активное инвестирование в развитие инфраструктуры. Комплексный подход к реформированию системы управления в сочетании с международным сотрудничеством и использованием передовых технологий позволит узбекским вузам занять достойное место в мировой системе образования.

Ключевые слова: *высшие учебные заведения, стратегическое управление, система управления, экономическая эффективность, Офис регистратор, кредитная модель.*

Abstract. *In recent years, significant changes have been made in the higher education system of Uzbekistan aimed at improving the quality of education and increasing the competitiveness of higher education institutions in the international arena. The article examines modern trends in improving the strategic management system in higher education institutions. The main attention is paid to the financial and management system of higher education institutions, the introduction of innovative technologies, as well as the development of scientific research activities. The article examines how the introduction of innovative technologies, such as modern approaches and the use of management information systems, can improve the efficiency of the educational process and administrative management. Despite the positive trends, there are certain problems that need to be addressed to achieve sustainable results. One of them is insufficient funding. To solve these problems, specific recommendations are offered, such as increasing funding, simplifying administrative procedures and actively investing in infrastructure development. An integrated approach to reforming the management system in combination with international cooperation and the use of advanced technologies will allow Uzbek universities to take a worthy place in the global education system.*

Keywords: *higher education institutions, strategic management, management system, economic efficiency, Registrar's Office, credit model.*

O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasidagi davlat siyosati asoslanadigan asosiy tamoyillardan biri mamlakatimiz ta'lim tizimining yagonalik tamoyili sanaladi. Mamlakat miqyosida ta'lim sohasidagi davlat siyosatini ta'lim tizimining o'ziga birlashtirilgan sohalarini boshqarishga mas'ul etib tayinlangan ikkita – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi va O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi amalga oshiradilar.

Mamlakatimizda so'ngi yillarda ta'lim sohasini takomillashtirish va isloh qilishga katta e'tibor berilmoqda, ya'ni ta'lim tizimidagi islohotlar va amaliy chora-tadbirlar quyidagi yo'nalishlar bo'yicha belgilab berildi. Jumladan:

1. Maktabgacha ta'lim sohasida;
2. Umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim;

3. Oliy ta'lim;
4. Oliy ta'limdan keyingi ta'lim;
5. Kadrlarni qaytop tayyorlash va ularning malakasini oshirish kabi tamoyillardir.

Keyingi paytlarda O'zbekistonda oliy ta'limni rivojlantirish masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Bu borada keng ko'lamlı islohotlar boshlanib, sohada jiddiy o'zgarishlar sodir bo'lmoqda.

Yurtboshimizning 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-sonli Farmoni bilan qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini oliy ta'limni rivojlantirishning strategik maqsadlari, vazifalari, yaqin va uzoq muddatli istiqboldagi bosqichlarini belgilashda hamda sohaga doir dasturlar va kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqish uchun asos bo'ldi [1]. Shuningdek oliy ta'lim muassasalarini tizimli rivojlantirish va boshqaruv faoliyatini takomillashtirish vazifalarini belgilanishi, tashkiliy-nazariy jihatlarini tadqiq qilishning dolzarbligini asoslaydi.

2020-yilda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun esa oliy ta'lim tizimini taraqqiyotida, yoshlarimiz zamonaviy bilimlarni egallashida muxim ahamiyat kasb etdi [2]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-maydagi "Oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga qabul qilish va davlat buyurtmasini joylashtirish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi PF-81-sonli Farmoni esa oliy ta'lim muassasalariga qamrov darajasini 43 foizdan oshishiga zamin bo'ldi [3].

O'rganishlar natijasida O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida mamlakatimizda oliy ta'lim tizimini tizimli isloh qilish yo'nalishlarini, belgilash zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-ahloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar jarayonini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarishiga, oliy ta'limni modernizatsiya qilishiga asos bo'ladi.

Oliy ta'lim muassasasining boshqaruv tizimi qanday tuzilishga ega ekanligini va uning ishlashini tushunish uchun bir nechta ilmiy yondashuvlar mavjud jumladan, boshqaruv tizimi muassasalaridagi barcha elementlarni bir butun sifatida ko'rishga imkon beradi, ularning o'zaro bog'liqligini va faoliyatini tahlil qiladi. S. T. Bunyakova va A. V. Trofimov kabi tadqiqotchilar boshqaruv tizimining tuzilishi va uning samaradorligini baholashda bu yondashuvni qo'llaganlar.

Oliy ta'lim muassasalarda raqamli transformatsiya va innovatsion boshqaruv texnologiyalarining joriy etilishi oliy ta'lim muassasalarining boshqaruv tizimini takomillashtirishning zamonaviy yo'nalishlaridan biridir. E.I.Gadzhiev (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotda raqamli texnologiyalar va innovatsion boshqaruv usullarining oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilishi ta'lim sifatini va samaradorligini oshirishga olib kelganligi isbotlangan.

Ilmiy tadqiqotlarda A. F. Makarov va M. I. Eremenko (2017) oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy resurslarini samarali boshqarishning iqtisodiy mexanizmlarini o'rgangan. Ularning fikriga ko'ra, oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni boshqarish jarayonining yuksak samaradorligi moliyaviy boshqaruvning zamonaviy yondashuvlariga bog'liq.

Shuningdek, G. M. Xalilov (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqotda, oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun samarali iqtisodiy mexanizmlarni joriy etish, shu jumladan, o'quv jarayonining samaradorligini oshirish uchun to'g'ri investitsiyalarni jalb qilish zarurligi ta'kidlangan.

Zamonaviy boshqaruv tizimining asosiy tendensiyalaridan biri innovatsion boshqaruv yondashuvlaridir. Oliy ta'lim muassasalarida innovatsiyalarni joriy etish, jumladan, raqamli texnologiyalarni qo'llash boshqaruv tizimini takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega.

L.V.Minina (2022) o'zining tadqiqotida, oliy ta'lim muassasalarida innovatsion boshqaruv tizimlarining o'rni va samaradorligini o'rgangan. U o'z tadqiqotida, boshqaruv tizimida innovatsion metodlar, xususan, elektron boshqaruv tizimlari, sun'iy intellekt va bulutli texnologiyalarning qo'llanilishi boshqaruvning samaradorligini oshirishga imkon yaratishini ta'kidlagan.

Tadqiqotlarimiz jarayonida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrda "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli Farmoni, O'zbekiston Respublikasi ta'lim to'g'risidagi qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2024-yil 6-may kuni oliy ta'limning ustuvor masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishida berilgan vazifalar hamda Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv tizimini tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirishga qaratilgan qiyosiy tahlillar, ilmiy mushohadalar, ushbu yo'nalishlarda iqtisodchi olimlarning fikr mulohazalari, taqqoslash, guruhlash, ekspert baholash, tahlillar va boshqa usullaridan foydalanildi [4].

OTMlarning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish alohida e'tibor qaratish zarur bir qator masalalar ko'zga tashlandi. Jumladan, OTM boshqaruv tizimini mohiyatan yangi tamoyillar asosida tashkil etish zaruriyati yuzaga kelganligi;

OTMlarining moliyalashtirishda ichki va tashqi manbalarning tahlil qilgan holda amalga oshirish muxim ahamiyat kasb etayotganligi, bunda aholini daromadlari, oliy ta'lim muassasalariga qabul jarayonlarini qamrab olishda yaqin hududda joylashgan oliy ta'lim muassasalari tahlil qilinganligi;

OTM o'quv jarayonlari bosqichma-bosqich kredit-model tizimiga o'tkazish;

OTMlari jahon tajribasi o'quv dasturlarini joriy etish mazkur nazariy o'quv dasturlari amaliy ko'nikmalarga asoslanganligini joriy etish orqali jahon hamda mamlakatimiz miqiyosida raqabatbardosh kadrlar tayyorlashga erishish;

OTMlari kadrlar buyurtmachilar bilan hamkorlik aloqalari o'rnatilmaganligi buning natijasida nomutaxassis kadrlar ham uchrab turilmoqda;

OTMlarida zamonaviy o'quv laboratoriya bilan jihozlanish darajasi yetarli emasligi;

Bu masalarni bartaraf etish yoki ijobiy xal etish uchun OTM rahbariyati, tashkiliy va iqtisodiy boshqaruv tomonidan alohida reja-dastur ishlab chiqilishi kerak. Bu reja-dasturda hal etilishi zarur masalalarga real yechimlar taklif etilishi kerak [5].

Global va milliy darajadagi ijtimoiy-iqtisodiy omillar ta'siri natijasida OTM boshqaruv tizimida transformatsion jarayonlar kuchayib bormoqda. Ushbu transformatsion jarayonlarda faqat boshqaruv tizimi bilan cheklanib qolmasdan nazariy ishlanmalarning amaliyotga joriy etish lozim. Bunda uzoq muddatli maqsadlarni belgilab olish, mehnat bozorini o'rgangan holda malakali kadrlar tayyorlashni sifatini oshirish, ilmiy tadqiqotlarni istiqbolli yo'nalishlarini aniqlash [6]. Qo'shimcha moliyaviy resurslarni izlab topish, samarasiz xarajatlarni oldini olish va boshqa ilohotlarni amalga oshirish zarur. Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv tizimini tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish uchun avvalo OTM tomonidan talab bo'lishi kerak, ya'ni, OTM yuzaga kelayotgan muammoni xal etish uchun ma'lum bir mutaxassislarga murojat qilishi kerak yoki ko'rsatib o'tilishi kerak. Qolaversa, OTM boshqaruv tizimini tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yuqori darajada samardorli ekanligi iqtisodchilar

tomonidan ko'rsatib o'tilishi kerak. Shundagina oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvini tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish asoslari shakllanadi va samara beradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-sonli Farmoni bilan qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-maydagi "Oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga qabul qilish va davlat buyurtmasini joylashtirish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi PF-81-sonli Farmoni.
4. Oripov A. "Boshqaruv tizimlarini modernizatsiya qilishda innovatsion yondashuvlar". Ilmiy maqola, -T.: Oliy ta'lim va innovatsiyalar, 2022.
5. Fedyunin M.L. Modelirovanie adaptivnogo upravleniya kachestvom pedagogicheskoy sistemy. - M.: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. - 160
2. Raximova A.F. Fanda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishning afzallik tomonlari. <https://zenodo.org/records/5919872>

UO'K 620.22.(075.8)

KOMPETENTLIK TUSHUNCHASI VA UNING PEDAGOGLAR FAOLIYATIDAGI O'RNI

<https://zenodo.org/records/15336960>

Mamajonova Guluzro Abdurashitovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Bugunda o'qituvchining kompetentligi qaysi mezonlar bilan belgilanishni o'rganish muhim bo'lmoqda. Pedagogik kompetentlik o'qituvchilik faoliyatini sifatli tashkil etilishini ta'minlovchi omil sifatida qaraladi. Mazkur maqolada kompetensiya va kompetentlik tushunchalari, ular o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar ko'rsatib berilgan. Kasbiy pedagogik kompetensiyalarning turlari izohlangan. Pedagogik kompetentlik shakllanish bosqichlari tavsiflab berilgan.

Kalit so'zlar: kompetentlik, kompetensiya, professionallik, strategiya, kasbiy pedagogik kompetensiyalar, etaloga mos mezonlar.

Аннотация. Сегодня важно изучить критерии, по которым определяется компетентность учителя. Педагогическая компетентность рассматривается как фактор, обеспечивающий качественную организацию педагогической деятельности. В статье представлены понятия компетентности и компетенции, а также сходства и различия между ними. Выделены виды профессионально-педагогических компетенций. Описаны этапы формирования педагогической компетентности.

Ключевые слова: компетентность, компетентность, профессионализм, стратегия, профессионально-педагогические компетенции, контрольные критерии.

Abstract. Today, it is important to study the criteria by which a teacher's competence is determined. Pedagogical competence is considered a factor ensuring the high-quality organization of teaching activities. The article presents the concepts of competence and competency, their similarities and differences. Types of professional pedagogical competencies are identified. The stages of pedagogical competence formation are described.

Keywords: competence, competency, professionalism, strategy, professional pedagogical competencies, criteria corresponding to the standard.

Yurtimizda ilmiy, iqtidorli, kasbiy salohiyati yuksak rivojlangan, o'z jaomasida yetakchilik qobiliyatiga ega bo'lgan yoshlarni tarbiyalash va ularni rivojlantirish g'oyalari bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida talabalarda mustaqil ta'lim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, tizimli tahlil qilish, tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, o'quv jarayonida

